

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОЛОНГИРОВАННОГО РАСТВОРА ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Марцева Д.С.¹, Жиликова Е.Т.¹, Рябых А.А.¹, Малостева Д.Ю.²

¹ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, 85;

² Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко (ВГМУ), 394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10.

dianamartceva@mail.ru; +79606244111

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10681979>

Аннотация. Выявлено, что самый большой недостаток ушных капель является вытекание лекарственного препарата из уха, в связи с этим оценить терапевтическое действие невозможно, к тому же есть вероятность образования резистентности МО к ЛП, за счет снижения терапевтического эффекта. Комбинируя составы полимеров, выявлено, что качество раствора в сочетании карбомера и гиалуроната натрия становится лучше и не требует дополнительного времени для отстаивания, что ускоряет технологический процесс производства и минимизирует затраты.

Ключевые слова: отит, перфорация барабанной перепонки, пролонгаторы, жидкие лекарственные формы.

Актуальность темы. Во всем мире хроническим гнойным средним отитом (ХГСО) страдают от 1 до 4% населения, проживающего в развитых и развивающихся странах, от 65 до 330 млн человек, 60% из них имеют значительное снижение слуха (Министерство здравоохранения и социального развития РФ, 2023 г.).

Цель исследования. Разработка состава и технологии глазных капель для лечения и профилактики синдрома «сухого глаза» с витаминами группы В.

Методы: статистический, аналитический, визуализация, ионометрия.

Проведя анализ составов вспомогательных веществ в лекарственных препаратах местного действия, для лечения отита выявлено, что составы для лечения отита с перфорацией БП и без перфорации БП значительно отличаются, в виду того, что наружной слуховой проход выстлан кожным эпителием, а среднее ухо состоит из слизистой оболочки, поэтому для лечения ОСО с перфорацией БП нельзя использовать спиртосодержащие растворы.

На следующем этапе осуществляли выбор полимеров, которые образуют вязкие растворы при достаточно низкой концентрации и остаются стабильными без дополнительных стабилизаторов. Далее проведены ряд экспериментов с различными комбинациями полимеров в таблице.

п/п	Вещество	Концентрация, %	рН	Вязкость мм ² /с
1	Карбомер	0,05	6,47-6,51	15,8
	Гиалуронат натрия	0,1		
2	Карбомер	0,08	6,92-6,94	16,4
	Гиалуронат натрия	0,05		
3	Карбомер	0,06	7,2-7,23	15,5
	ГЭЦ	1,2		
4	ГЭЦ	1,2	6,12-6,16	17,8
	ГПМЦ	1		
5	ГЭЦ	0,5	6,72-6,81	14,2

	ГПМЦ	2		
6	ГЭЦ	2,5	6,36-6,39	19,2
	ГПМЦ	0,5		
7	Гиалуронат натрия	1,2	7,25-7,28	18,7
	ГЭЦ	0,5		

Таблица – Разработка модельных смесей с комбинациями полимеров

В ходе эксперимента отмечено, что модельные смеси 2, 3, 4, 5, 6, 7 меняют свою вязкость при добавлении бензилдиметил аммоний хлорид моногидрата. Данное наблюдение может негативно сказаться на технологическом процессе производства лекарственного препарата. Но следует отметить, что образец под номером один который состоит из гиалуроната натрия и карбомера, в такой комбинации полимеры будут стабильны при дальнейшей разработке раствора ушных капель.

Выводы: выявлен оптимальный состав комбинации полимеров для ушных капель, что позволит минимизировать недостаток местных лекарственных форм для лечения ОСО с перфорацией БП.

Литература

1. Шикова Ю. В. и др. Вспомогательные вещества высокомолекулярного происхождения в технологии получения лекарств //Пчеловодство. – 2021. – №. 6. – С. 58-59.
2. Федотова А. А., Шикова Ю. В., Бикбулатов В. Х. Экспериментальное исследование комбинаций вспомогательных веществ в технологии ректальной суспензии с гранулами, содержащими 5-аминосалициловую и фолиевую кислоты //Медицинский вестник Башкортостана. – 2021. – Т. 16. – №. 2 (92). – С. 57-61.
3. Шикова Ю. В. и др. Разработка состава и технологии глазных лекарственных пленок с экстрактом алоэ //Фармация и фармакология. – 2016. – Т. 4. – №. 4. – С. 48-54.